

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ ХИМИИ

*Рузиев И.Х., Тошматова Р.В., Ёрмахмадова П.П., Насимова С.У.
Самаркандский государственный университет им. Ш.Рашидова.
E-mail: ruziyev78@inbox.ru*

Аннотация. Данная статья исследует эффективное применение междисциплинарных связей в контексте уроков химии. Анализируются возможности интеграции химических концепций с элементами других научных и образовательных областей, таких как компьютерная технология, физика или математика. Представленные в статье практические примеры исследований подчеркивают важность использования междисциплинарного подхода для современного образования и раскрывают потенциал улучшения качества обучения химии.

Ключевые слова: междисциплинарные связи, уроки химии, интеграция образовательных областей, педагогические методики, химические концепции, учебный процесс, обучение науке, эффективность образования, интерактивные уроки, повышение уровня понимания, развитие навыков учащихся, современные подходы в образовании.

Kimyo darslarida fanlararo aloqalardan samarali foydalanish.

Annatasiya. Ushbu maqolada kimyo darslarida fanlararo aloqalardan samarali foydalanish yoritilgan. Kimyoviy tushunchalarni kompyuter texnologiyalari, fizika yoki matematika kabi boshqa ilmiy va ta'lim sohalari elementlari bilan birlashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolada keltirilgan misollar zamonaviy ta'lim uchun fanlararo yondashuvdan foydalanish muhimligini ta'kidlaydi va kimyo ta'limi sifatini oshirish imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalt so'zlar: fanlararo aloqadorlik, kimyo darslari, ta'lim sohalari integratsiyasi, pedagogik metodlar, kimyoviy tushunchalar, ta'lim jarayoni, fanni o'qitish, ta'lim samaradorligi, interfaol darslar, tushunish darajasini oshirish, o'quvchilar malakasini rivojlantirish, ta'limda zamonaviy yondashuvlar.

Effective use of interdisciplinary connections in chemistry lessons

Annotation. This article explores the effective use of interdisciplinary connections in the context of chemistry lessons. The possibilities of integrating chemical concepts with elements of other scientific and educational fields, such as computer technology, physics or mathematics, are analyzed. The case studies presented in the article highlight the importance of using an interdisciplinary approach for modern education and reveal the potential for improving the quality of chemistry education.

Key words: interdisciplinary connections, chemistry lessons, integration of educational fields, pedagogical methods, chemical concepts, educational process, teaching science, educational effectiveness, interactive lessons, increasing the level of understanding, developing student skills, modern approaches in education.

Введение. Целенаправленное использование современных компьютерных технологий в образовательном процессе основано на определенных закономерностях. Новые педагогические технологии

«Национальная программа подготовки кадров» добились больших успехов в сфере образования. Это предъявляет к каждому педагогу следующие основные требования – уметь учить, воспитывать и объективно оценивать знания обучающегося, а также развивать навыки контроля, должен обладать признаками формирования новых взглядов [1,2]. Он должен быть компетентным в своей деятельности, уметь глубоко понимать суть современного научного и культурного развития, понимать систему знаний о мире и человеке в широкой перспективе, а также уметь использовать компьютеры и другие методы обучения в учебном процессе. образовательного процесса, а также национальным совершенным владением культурой и общечеловеческими ценностями, духовно зрелыми, хорошо знающими религиозные науки, религиозными, чувствующими гражданский и патриотический долг, а главное, полностью понимающими суть национальной идеологии и современных экономических реформ, как а также традиционализма и необходима разработка различных дидактических пособий и методических рекомендаций для их проведения отдельно при совместном использовании компьютерных технологий. В настоящее время в области химии и физики используются электронные визуализаторы различных типов.

Использование межпредметных связей – одна из сложнейших методических задач учителя химии. Для этого необходимо знание содержания программ и учебников по другим предметам. Реализация межпредметной связи в педагогической практике предполагает сотрудничество учителя химии с учителями других предметов.

Учитель химии составляет индивидуальный план по установлению межпредметных связей в курсе химии. Творческий стиль работы педагога в этом плане проходит следующие этапы:

1. Изучение программы по химии, ее раздела «Междисциплинарные связи», программ и учебников по другим предметам, дополнительной научной, научно-популярной и методической литературы;
2. Планирование уроков межпредметных связей с использованием курсовых и тематических планов;
3. Разработка средств и методов реализации межпредметной коммуникации на конкретных уроках (формирование межпредметных познавательных задач, домашних заданий, подбор дополнительной литературы для учащихся, подготовка необходимых учебников и наглядных пособий по другим предметам, разработка методических приемов их использования);
4. Разработка методики подготовки и проведения комплексных форм организации обучения (обобщенных занятий по межпредметным связям, комплексных семинаров, экскурсий, групповых занятий, факультативных предметов по межпредметным темам и т.п.);
5. Разработка методов контроля и оценки результатов реализации межпредметной коммуникации в образовании (вопросы и задания на определение умений студентов устанавливать межпредметную связь).

Планирование межпредметной коммуникации позволяет преподавателю успешно реализовать свои методические, воспитательные, развивающие,

воспитательные и конструктивные функции; обеспечение учащихся всеми видами деятельности в классе, дома и во внеклассной деятельности;

4. Разработка методики подготовки и проведения комплексных форм организации обучения (обобщенных занятий по межпредметным связям, комплексных семинаров, экскурсий, групповых занятий, факультативных предметов по межпредметным темам и т.п.);

5. Разработка методов контроля и оценки результатов реализации межпредметной коммуникации в образовании (вопросы и задания на определение умений студентов устанавливать межпредметную связь).

Планирование межпредметной коммуникации позволяет преподавателю успешно реализовать свои методические, воспитательные, развивающие, воспитательные и конструктивные функции; обеспечение учащихся всеми видами деятельности в классе, дома и во внеклассной деятельности.

Использование современных информационных технологий позволяет полностью заменить старые технические средства обучения - телевизоры, видео- и аудиоманитофоны, слайд- и диапроекторы, диапроекторы и киноаппаратуру. Позволяет легко устранить неудобства при распределении и хранении таблиц. Информация, выраженная в таблицах, хранящаяся на аудио- и видеокассетах, легко переводится в цифровой формат и сохраняется в памяти компьютера, а при необходимости может быть быстро отображена вновь в исходном виде [3].

Компьютерные информационные технологии – это совокупность методов, форм и средств, влияющих на процесс развития человека. Технология, которую предстоит преподавать, определяется на основе предыдущих и должна быть совместима с ними. Это требует использования аналогичных возможностей компьютерной техники.

Мы рассмотрим методы организации обучения, позволяющие повысить качество усвоения знаний с помощью компьютера.

На практике можно использовать 4 основных метода организации обучения: объяснение – демонстративное; репродуктивное; проблемное; ориентированное на исследование.

При первом методе существует обратная связь между обучающимся и образовательной системой, поэтому этот метод не подходит для обучения с использованием компьютерных технологий. Тем не менее, можно организовать использование мультимедийных презентаций.

Репродуктивный метод обучения увеличивает усвоение знаний с помощью компьютерных технологий, обеспечивает общение ученика с учителем или компьютером, позволяет организовать деятельность по изучению изучаемого материала и его применению в подобных ситуациях. Этот метод не может обеспечить кардинального изменения образовательного процесса [4].

Использование научно-технического метода обучения с СНК обеспечивает реализацию самостоятельной творческой деятельности в ходе проведения научно-технических исследований в рамках конкретной темы [5]. При этом используются демонстрационные средства, практические задания, графические и письменные работы, объекты природы и их реальные и

символические изображения, лабораторные упражнения и т.п. В этом случае результаты обучения представляют собой активные исследования, открытия, игры [6] и являются более эффективными и удобными по сравнению с другими методами. Метод исследования служит для изучения методов, объектов и ситуаций, влияющих на процесс. Такие свойства метода, как моделирование, то есть создание точно подобных изображений реальных объектов, изучение окружающей среды или ситуаций в движении, не могут быть заменены другими методами [7-8].

Возможности использования компьютера можно разделить на:

- а) организация учебного процесса (подготовка расписаний занятий, электронных документов и т.п.);
- б) подготовка учебных пособий;
- в) решение практических задач, компьютерное моделирование, проектирование, изучение основных программ обучения пользователя СХК; г) компьютерное обучение с помощью специально разработанных программ (недостаток: не учет принципа дидактического удобства);
- д) использование компьютера для получения информации из сети Интернет и работы с ней;
- е) Установление отношений между учителем, родителем и учеником посредством работы с веб-сайтом ВУЗ.

Пространственные (трехмерные, 3D) возможности Microsoft Power Point ограничены. Поскольку расписание уроков также адаптировано под разную аудиторию, преподаватель теряет много времени на формализацию одной и той же темы в каждой аудитории. Возможности компьютера помогают ему преодолеть эти трудности.

К уроку будет подготовлена презентация Microsoft Power Point. Во время занятия основное внимание концентрируется на экране с помощью мультимедийного проектора. Это удобный метод обучения, а усвоению материала помогают четкие и плановые картинки, схемы, таблицы, уравнения химических реакций, которые ученик должен записать в тетрадь. В любой момент можно вернуться к предыдущей записи. Мультимедийное представление обеспечивает прием информации через несколько органов чувств и ее длительное и качественное удержание в памяти. Доставка учебного материала студенту в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения.

Кроме того, можно управлять звуком и видео, вставлять анимацию для создания спецэффектов и объединять все возможности в одной мультимедийной презентации. В этом случае в презентацию может быть включен видеоснимок химического эксперимента. Хотя естественность эксперимента теряется, но появляется возможность провести его удобно и легко обобщить изучаемый материал или сократить время длительных экспериментов (например, экспериментов по коррозии металлов) [9].

Использование мультимедийных презентаций уместно на любом этапе изучения предмета и на уроке, то есть при эффективном усвоении нового материала, при обработке полученных знаний и новостей (путем решения

тестов), а также при проведении химических экспериментов [10].

Результаты и их обсуждения. В ходе формирующего опыта темы были представлены в виде презентации. При этом каждое упражнение было продемонстрировано с помощью красивой слайд-анимации. Это делает содержание урока интересным, логичным, наглядным и красивым. Инновации повышают интерес студентов к науке. Учащиеся участвуют в различных формах творчества (аудирование, разговорная речь, работа перед доской).

В ходе эксперимента будут раздаваться тестовые вопросы по теме для закрепления знаний учащихся группы.

По результатам тестирования рассчитываются следующие величины: мастерство, коэффициент успеваемости знаний.

Успеваемость рассчитывается по следующей формуле

$$Y = \frac{(K_5 + K_4 + K_3) \cdot 100\%}{N}$$

где N- количество студентов; K₅- количество оценок „5”; K₄- количество оценок „4”; K₃- количество оценок „3”;

Полученное значение успеваемости и результаты испытаний представлены в таблице 1.

Таблица 1 Оценка знаний студентов

Число студентов	Номер теста	Оценки								Успеваемость
		2		3		4		5		
		№	%	№	%	№	%	№	%	
25	1	3	12	10	40	8	32	4	16	88%
	2	2	8	9	36	9	36	5	20	92%

Результаты теста

Результаты тестирования показывают динамику роста уровня мастерства. Эти результаты показывают, что методические указания, изложенные на занятиях по физической химии, эффективно использовать с помощью компьютерных технологий. Коэффициент успеваемости знаний рассчитывается по следующей формуле:

$$K_{y,3} = \frac{P}{m \cdot n} \quad (2)$$

Здесь p – количество правильных ответов;

m-количество всех вопросов;

n-количество студентов;

Таблица 2. Результаты проведенного теста

Номер	Число ответов студентов		Коэффициент успеваемости
	Тест № 1	Тест № 2	

<i>вопрос а</i>	<i>Количес- тво</i>	<i>%</i>	<i>Колич- ество</i>	<i>%</i>	<i>Количес- тво</i>	<i>%</i>	<i>Кол иче ств о</i>	<i>%</i>		
	<i>Из них</i>									
	<i>Правильн ых</i>		<i>Неправильн ых</i>		<i>Правильны х</i>		<i>Неправил ьных</i>		<i>Тест №1</i>	<i>Тест №2</i>
<i>1</i>	<i>19</i>	<i>76</i>	<i>6</i>	<i>24</i>	<i>22</i>	<i>88</i>	<i>3</i>	<i>12</i>	<i>0,76</i>	<i>0,88</i>
<i>2</i>	<i>17</i>	<i>68</i>	<i>8</i>	<i>32</i>	<i>23</i>	<i>92</i>	<i>2</i>	<i>8</i>	<i>0,68</i>	<i>0,92</i>
<i>3</i>	<i>21</i>	<i>84</i>	<i>4</i>	<i>16</i>	<i>24</i>	<i>96</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>0,84</i>	<i>0,96</i>
<i>4</i>	<i>17</i>	<i>68</i>	<i>8</i>	<i>32</i>	<i>22</i>	<i>88</i>	<i>3</i>	<i>12</i>	<i>0,68</i>	<i>0,88</i>
<i>5</i>	<i>22</i>	<i>88</i>	<i>3</i>	<i>12</i>	<i>22</i>	<i>88</i>	<i>3</i>	<i>12</i>	<i>0,88</i>	<i>0,88</i>
<i>6</i>	<i>19</i>	<i>76</i>	<i>6</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>96</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>0,76</i>	<i>0,96</i>
<i>7</i>	<i>20</i>	<i>80</i>	<i>5</i>	<i>20</i>	<i>22</i>	<i>76</i>	<i>3</i>	<i>24</i>	<i>0,80</i>	<i>0,76</i>
<i>8</i>	<i>22</i>	<i>88</i>	<i>3</i>	<i>12</i>	<i>20</i>	<i>80</i>	<i>5</i>	<i>20</i>	<i>0,88</i>	<i>0,80</i>
<i>9</i>	<i>20</i>	<i>80</i>	<i>5</i>	<i>20</i>	<i>24</i>	<i>96</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>0,80</i>	<i>0,96</i>
<i>10</i>	<i>21</i>	<i>84</i>	<i>4</i>	<i>16</i>	<i>19</i>	<i>89</i>	<i>6</i>	<i>11</i>	<i>0,84</i>	<i>0,89</i>
<i>Среднее значение</i>	<i>19,8</i>	<i>79,2</i>	<i>5,2</i>	<i>20,8</i>	<i>22,2</i>	<i>88,8</i>	<i>2,8</i>	<i>11,2</i>	<i>0,79</i>	<i>0,89</i>

Как видно из таблицы 2, методические указания, даваемые на основе компьютерных технологий, приводят к повышению качества образования, обеспечивая его полноту, делая его наглядным и удобным.

Таким образом студенты не только получают новые знания, навыки и новости, но и исправляют свои ошибки.

Они повышают интерес к физической и коллоидной химии, главным образом стимулируют мышление (анализ, синтез, сравнение, классификация) и одновременно контролируют познавательную деятельность, что повышает эффективность процесса.

Использование информационных технологий способствует достижению образовательных целей учеников, направленных на личностный рост. Подводя итог, можно утверждать, что внедрение новых образовательных технологий через использование ИТ отличается от традиционной системы образования, предоставляя возможность увеличить мотивацию и активность учащихся, а также улучшить качество усвоения предметных знаний.

Выводы.

1. Потенциал междисциплинарных связей: эффективное использование междисциплинарных связей на уроках химии предоставляет значительный потенциал для обогащения учебного опыта учащихся. Интеграция химических концепций с элементами других научных дисциплин способствует более глубокому пониманию материала.
2. Развитие широкого круга навыков: Междисциплинарные подходы на уроках химии способствуют развитию разносторонних навыков учащихся, таких как критическое мышление, аналитическая способность и умение применять знания в различных контекстах.
3. Интерактивные методики обучения: Статья выделяет важность использования интерактивных методик на уроках химии, основанных на междисциплинарных связях. Это способствует более активному участию учащихся в учебном процессе и повышает мотивацию к изучению предмета.
4. Современные подходы в образовании: в условиях современного образовательного пространства важно интегрировать междисциплинарные связи, чтобы подготовить учащихся к комплексному пониманию научных и образовательных концепций.
5. Значение для повышения качества образования: эффективное использование междисциплинарных связей на уроках химии не только обогащает образовательный опыт учащихся, но также способствует повышению общего качества образования, делая его более привлекательным и понятным для студентов.

Литература

1. Гузеев В.В. Образовательная технология как научная дисциплина. Химия в школе. -2002. –№. -С. 51-56.
2. Амирова А.Х. Учебные на уроках химии . Химия в школе. -2002.-№ 7. –С. 37-40.
3. Kh R. I. et al. USE OF CHEMICAL EXPERIMENTS IN TEACHING ORGANIC CHEMISTRY IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS //World Bulletin of Social Sciences. – 2023. – Т. 24. – С. 1-4.
4. Tashmatova R. V. et al. COMMENTS ON THE USE OF DIDACTIC GAMES IN CHEMISTRY LESSONS //World Bulletin of Social Sciences. – 2023. – Т. 21. – С. 131-133.
5. Зазнобина Л.С. Экранные пособия на уроках химии: пособие для учителей . –М.: Просвещение, 1981. -176 с.
9. Фарберман Б.Л. Прогрессивные педагогические технологии. Т. : ИПВССШ. 1999. 84 с.
10. Golish L.V., Fayzullaeva D. M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish: O'quv- uslubiy qo 'llanma. Innovatsion ta'lim texnologiya seriyasi.- T.: "Iqtisodiyot" nashr., 2011. 206 b.